

O'ZBEK TILIDAGI INGLIZCHA O'ZLASHMA SO'ZLARNING LINGVOKULTUROLOGIK HUSUSIYATLARI

Inoyatova Dildora

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo'limi Xorijiy til va adabiyoti
(ingliz tili) fakulteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan o'zlashma so'zlarning lingvokulturologik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlanadi. Tadqiqotda o'zlashma so'zlarning madaniy ahamiyati va ularning til tizimida qanday o'rinishganligi tahlil qilinadi. Lingvistik va madaniy tadqiqotlar orqali inglizcha o'zlashmalar O'zbek tilidagi ijtimoiy-madaniy hodisalar bilan bog'lanib, xalqning madaniy ongi va lingvistik xususiyatlariga qanday ta'sir ko'rsatgani ochib beriladi. Maqolada korpus tahlili, lingvokulturologik yondashuvlar va tarixiy-lingvistik tadqiqot usullari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: O'zlashma so'zlar, inglizcha o'zlashmalar, lingvokulturologiya, O'zbek tili, madaniy ta'sir, leksikografiya, ingliz tilining ta'siri.

1. Kirish (Introduction)

Hozirgi globallashtirish davrida turli tillar o'rtasidagi lingvistik aloqalar kuchayib, bitta tilning boshqa tilga ta'siri ortib bormoqda. Xususan, ingliz tili jahon bo'ylab fan, texnologiya, biznes, madaniyat va boshqa ko'plab sohalarda xalqaro aloqa vositasi sifatida o'z o'rnini topdi. O'zbek tili ham bu ta'sirdan mustasno emas. O'zbekistonning xalqaro maydondagi faoliyati va turli sohalarda ingliz tilidan foydalangan holda keng ko'lamlilik hamkorliklar natijasida ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar O'zbek tilida ko'proq qo'llanilmoqda.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, o'zlashma so'zlar O'zbek tili madaniyatiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda va bu ta'sirning lingvokulturologik jihatlari qanday ekanligi mavzusi hozirgi kunda jiddiy o'rganish talab qilmoqda. Inglizcha o'zlashmalar, bir tomondan, tilimizning boyishi va rivojlanishiga xizmat qilsa,

ikkinchi tomondan, milliy madaniyat va lingvistik qadriyatlarimizga ta’sir ko’rsatmoqda. Shu sababli, ushbu o‘zlashmalarning lingvistik va madaniy qirralarini tahlil qilish, ularning qaysi sohalarda va qanday shakllarda o‘zlashganligini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi – O‘zbek tilidagi inglizcha o‘zlashma so‘zlarning lingvokulturologik xususiyatlarini o‘rganish va ularning til va madaniyatga ta’sirini tahlil qilishdir. Ushbu tadqiqotda lingvokulturologik usullardan foydalangan holda, o‘zlashgan so‘zlarning til tizimida qanday o‘rin tutganligi va O‘zbekiston madaniyatiga ta’siri o‘rganiladi.

2. Metodologiya (Methods)

Ushbu tadqiqot O‘zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan o‘zlashma so‘zlarning lingvokulturologik hususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, tadqiqotda bir necha lingvistik va madaniy tahlil usullari qo‘llanildi.

1. Lingvokulturologik tahlil

Lingvokulturologiya til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni o‘rganuvchi fan sohasi hisoblanadi. Inglizcha o‘zlashma so‘zlarning O‘zbek tilidagi leksik o‘zgarishlari va ularning madaniy anglashuvga ta’sirini tahlil qilish uchun ushbu uslubdan foydalanildi. O‘zlashma so‘zlarning lingvistik tizimda qanday o‘rnashganligi va ular orqali madaniy qiymatlarning o‘zgarishi tahlil qilindi.

2. Tarixiy-lingvistik tahlil

Inglizcha so‘zlarning qaysi davrlarda va qanday ijtimoiy-siyosiy omillar tufayli o‘zlashganligini aniqlash uchun tarixiy-lingvistik yondashuvdan foydalanildi. O‘zlashma so‘zlar qaysi sohalarda va qanday sharoitlarda O‘zbek tiliga kirib kelganligi tarixiy davrlar kontekstida tahlil qilindi. Shu orqali har bir so‘zning ijtimoiy-madaniy jarayonlarga ta’siri o‘rganildi.

3. Korpus tahlili

Inglizcha o‘zlashma so‘zlarning O‘zbek tilida qancha va qaysi kontekstlarda qo‘llanishini aniqroq o‘rganish uchun O‘zbek tilida yaratilgan turli korpuslar, ya’ni

matnlar bazasidan foydalanildi. Korpus tahlili yordamida o‘zlashma so‘zlarning qaysi sohalarda va qaysi ma’nolarda keng tarqalganligi haqida ma’lumot olindi.

4. **Leksikografik manbalar tahlili**

O‘zbek tilidagi lug‘atlar va boshqa leksikografik manbalar yordamida inglizcha o‘zlashma so‘zlar qachon va qanday shaklda kirib kelganligi, ularning ma’no o‘zgarishlari, va qaysi leksik guruhlarga mansubligi o‘rganildi. Ushbu lug‘atlar orqali har bir so‘zning leksik-ma’noviy qirralari aniqlab berildi.

Ushbu tadqiqot usullari orqali inglizcha o‘zlashmalarni lingvistik va madaniy nuqtai nazardan chuqurroq o‘rganish imkoniyati yaratildi.

3. **Natijalar (Results)**

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ingliz tilidan O‘zbek tiliga o‘zlashgan so‘zlar turli sohalarda faol qo‘llanilmoqda va ularning lingvokulturologik ta’siri sezilarli darajada ekanligi aniqlandi. Ushbu o‘zlashmalar o‘zbek tilining zamonaviy kommunikatsiya jarayonlarida keng qo‘llanilayotganini va xalqning madaniy hayotida aks etayotganini ko‘rsatadi. Natijalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. **Sohalar bo‘yicha o‘zlashma so‘zlarning tarqalishi**

Inglizcha o‘zlashmalar ko‘proq texnologiya, biznes, fan, san’at va sport sohalarida uchraydi. Masalan, “kompyuter”, “marketing”, “menedjer”, “futbol” kabi so‘zlar o‘zbek tilida keng qo‘llanilmoqda. Bu so‘zlarning kirib kelishi zamonaviy texnologik va iqtisodiy rivojlanish bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu so‘zlar global madaniyatning bir qismi sifatida xalqning kundalik hayotida mustahkam o‘rnashdi.

2. **O‘zlashma so‘zlarning morfologik o‘zgarishlari**

Inglizcha so‘zlar o‘zbek tiliga kirib kelganda ba’zi morfologik o‘zgarishlarga uchraydi. Masalan, ingliz tilidagi ko‘plik qo‘shimchasi “-s” o‘zbek tilida ishlatilmaydi va bu so‘zlar o‘zbekcha ko‘plik qo‘shimchasi “-lar” bilan qo‘llaniladi (“kompyuterlar”, “managerlar”). Shuningdek, o‘zlashgan so‘zlar o‘zbekcha ma’nolarini kengaytirib, ba’zan yangi semantik tusga kiradi.

3. **Madaniy ahamiyati**

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, inglizcha o‘zlashmalar orqali yangi madaniy tushunchalar ham kirib kelmoqda. Masalan, “brend”, “startap” kabi so‘zlar o‘zbek tilida yangicha biznes tushunchalari va madaniyatni ifodalash vositasi sifatida ishlatilmoqda. Ushbu o‘zlashmalar xalqning madaniy anglashuvini kengaytirib, yangi global qiymatlarni o‘zlashtirishga yordam bermoqda.

4. Ijodiy so‘zlashuv va terminologiya

Ingliz tilidan kirib kelgan o‘zlashmalar ko‘pincha zamonaviy texnologiyalar, fan va ijodiy sanoatdagi yangi tushunchalar va terminlarni ifodalaydi. Masalan, “internet”, “startup”, “media” kabi so‘zlar O‘zbek tilida ishlatiladigan umumiy tushunchalar qatoriga kirgan. Bu so‘zlar o‘zbek tili va madaniyatining jahon bilan uyg‘unlashuv jarayonida qanday ro‘l o‘ynayotganini ko‘rsatadi.

4. Munozara (Discussion)

O‘zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan o‘zlashma so‘zlarning lingvokulturologik ta’siri zamonaviy globallashtirish jarayonining muhim jihatlari ochib beradi. Inglizcha o‘zlashmalarining til va madaniyatga ta’sirini chuqur o‘rganish O‘zbekistonning xalqaro hamjamiyat bilan aloqalari kuchaygani sari til o‘zgarish jarayonlarini tushunishga yordam beradi.

Madaniy integratsiya va global madaniyat

Inglizcha o‘zlashmalar O‘zbekistonda global madaniyatning ko‘rinishlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu so‘zlar global madaniy qadriyatlar, biznes tushunchalari va texnologik yangiliklarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu jarayon milliy madaniyatga yangi tendensiyalar va qiymatlarni kiritish orqali xalqning madaniy dunyoqarashini kengaytiradi. Shu bilan birga, o‘zlashma so‘zlarning tilga kirib kelishi xalqning o‘z madaniy qadriyatlari bilan global hodisalar o‘rtasida muvozanat saqlashi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Lingvistik o‘zgarishlar va milliy o‘zlik

Inglizcha o‘zlashmalar til tizimiga kirib kelganida leksik va morfologik o‘zgarishlar bilan birga xalqning madaniy o‘zligini saqlash masalasini ham keltirib chiqaradi. O‘zlashgan so‘zlarning milliy qadriyatlar va urf-odatlariga ta’siri qanday bo‘lishi muhim masala hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, inglizcha

so‘zlarning ko‘plab ko‘rinishlari o‘zbek tilida mustahkam o‘rnashgan va xalqning kundalik hayoti, ish jarayonlari va madaniy faoliyatida faol ishlatilmoqda. Bu holat milliy tilda global o‘zgarishlarning aks etishini bildiradi.

Terminologiya va ijtimoiy-madaniy aloqalar

Texnologiya, biznes va fan sohasida ingliz tilidan kirib kelgan yangi terminlar O‘zbekistonda bu sohalarning rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda. Misol uchun, “kompyuter”, “internet”, “biznes” kabi so‘zlarning o‘zlashuvi nafaqat til tizimida, balki ijtimoiy hayotda ham jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘layotganidan dalolat beradi. Ushbu terminlar xalqning zamonaviy texnologiyalarga bo‘lgan qiziqishini va xalqaro tajribalarni o‘zlashtirishiga xizmat qiladi.

Madaniy chidamlilik

Shu bilan birga, inglizcha o‘zlashmalar milliy madaniyatga xatar solmasligi kerak. O‘zbek tili va madaniyati ingliz tilining ta‘sirini qabul qilgan holda, o‘z qadriyatlarini saqlash va rivojlantirishga qodir. Bu jarayonda tilga kirgan o‘zlashmalarni milliy rang-baranglik bilan uyg‘unlashtirish xalqning lingvistik madaniyatida mustahkam o‘rin oladi.

5. Xulosa (Conclusion)

O‘zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan o‘zlashma so‘zlar xalqning til madaniyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu so‘zlar nafaqat zamonaviy texnologiyalar va biznes sohalarida, balki madaniy aloqalarda ham mustahkam o‘rin olgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, inglizcha o‘zlashmalar o‘zbek tiliga kirib kelganida lingvokulturologik jihatdan muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ularning ko‘p qismi zamonaviy hayot talablariga javob beruvchi, global tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar bo‘lib, milliy til va madaniyatni boyitishda katta ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, ushbu o‘zlashmalar xalqning madaniy o‘zligini saqlash masalasini ham kun tartibiga olib chiqmoqda. O‘zbek tilining lingvistik qadriyatlarini asrab-avaylash bilan birga, xalqaro maydondagi yangi tendensiyalarni o‘zlashtirish orqali xalqning lingvistik va madaniy o‘zligini mustahkamlash imkoniyati mavjud.

Kelgusida bu yo‘nalishda qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish orqali o‘zlashgan so‘zlarning O‘zbek tili tizimiga yanada kengroq ta‘sirini o‘rganish, ularning madaniy anglashuv va xalqning ma‘naviy hayotidagi rolini chuqur tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. Alimov, S. (2010). Lingvokulturologiya: Til va madaniyat. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Uspenskaya, T. V. (2006). Sociocultural Aspects of Loanwords in Modern Languages. Moscow: Academia.
4. Ismatov, R. (2015). "O‘zbek tiliga ingliz tilidan o‘zlashmalar kirib kelishining zamonaviy talqini." O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 3(1), 45-52.
5. Khojiev, B. (2020). Globalizatsiya va lingvistik o‘zgarishlar. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU nashriyoti.
6. Wood, A. (2004). Language and Identity in Modern Uzbek Society. New York: Routledge.